

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ И ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ

Мадмуратова Замира Гулбаевна

преподаватель,

СГЭИ им А.А.Машрабов БатГУ., г. Сулюкта КР.

Толубаев Жоро Осмонович

к.ф.-м.н., доцент, СГЭИ им А.А.Машрабов БатГУ.,

г. Сулюкта КР., tolubaiev69@mail.ru

Шарофиддинова Сабина Тулжинжоновна

Студентка, СГЭИ им А.А.Машрабов БатГУ.,

г. Сулюкта КР., tolubaiev69@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18397505>

Аннотация: воспитание подрастающего поколения – важнейший фактор развития общества. Функция его состоит в передаче от поколения к поколению многостороннего опыта людей, выраженного в общей культуре, науке, искусстве, языке, нравственности, поведении, общественных отношениях. Семья создает личность ребенка, затем подростка, молодого человека своим стилем жизни, направляет развитие детей характером взаимоотношений между супругами, между и старшим и младшим поколением, а так же различными педагогическими средствами, применяемыми для достижения определенных воспитательных целей. Статья посвящена главной и общей задаче семейного воспитания-подготовка к жизни, восприятие и передача культурных и моральных ценностей. В нем рассматриваются классификации стиля воспитания, негативные факторы воспитания. Профилактическая работа с проблемными семьями на изменение статуса семьи, пропаганда семейных ценностей как основа единства и согласия в обществе.

Ключевые слова: семья, родительская любовь, стили воспитания: авторитарный демократический и попустительский, нравственные качества, культурные и моральные ценности.

ИНСАНДЫН АДЕПТИК САПАТТАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ҮЙ – БҮЛӨНҮН РОЛУ

Аннотация: жаш муундарды тарбиялоо-коомдун өнүгүшүнүн эң маанилүү фактору. Анын милдети – жалпы маданиятта, илимде, искусстводо, тилде, адеп-ахлакта, жүрүм-турумда, коомдук мамилелерде чагылдырылган адамдардын көп кырдуу тажрыйбасын муундан муунга өткөрүп берүү. Үй-бүлө өзүнүн жашоо образы менен баланын, андан кийин өспүрүмдүн, жаш адамдын инсандыгын түзөт, жубайлардын, улуу жана кичүү муундардын ортосундагы мамилелердин мүнөзү боюнча балдардын өнүгүүсүнө багыт берет, ошондой эле ага жетүү үчүн ар кандай педагогикалык каражаттар колдонулат.

Макала үй-бүлөлүк тарбиянын негизги жана жалпы милдети – жашоого даярдоо, маданий жана адеп-ахлактык баалуулуктарды кабыл алуу жана өткөрүүгө арналган. Анда билим берүүнүн стилинин классификациясы, тарбиянын терс факторлору каралган. Үй-бүлөнүн статусун өзгөртүү үчүн көйгөйлүү үй-бүлөлөр менен

профилактикалык иш алып баруу, коомдогу биримдиктин жана ынтымактын негизи катары үй-бүлөлүк баалуулуктарды жайылтуу.

Ачкыч сөздөр: үй – бүлө, ата – эненин сүйүүсү, тарбиялоонун стили, кадыр – барктык стили, демократтык, либералдык, адептик сапаттар, моралдык жана маданий балуулуктар.

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE EDUCATION AND FORMATION OF THE MORAL QUALITIES OF THE PERSON

Annotation: education of the younger generation is the most important factor in the development of society. Its function is to transfer from generation to generation the many-sided experience of people, expressed in a common culture, science, art, language, morality, behavior, social relations. The family creates the personality of a child, then a teenager, a young person with its lifestyle, directs the development of children by the nature of the relationship between spouses, between the older and younger generations, as well as various pedagogical means used to achieve certain educational goals. The article is devoted to the main and general task of family education - preparation for life, perception and transmission of cultural and moral values. It deals with the classification of the style of education, the negative factors of education. Preventive work with problem families to change the status of the family, promotion of family values as the basis of unity and harmony in society

Key words: family, parental love, parenting styles: authoritarian democratic and permissive, moral qualities, cultural and moral values.

История вопроса о влиянии семьи на воспитание ребенка своими корнями уходит в глубокую древность. Не считая педагогов, он волновал умы многих выдающихся людей разных эпох и народов. Семейному воспитанию уделяли внимание Тацит, Петроний, Вергилий, Конфуций, Кант, Гегель, Екатерина Великая, Жан Жак Руссо. Ни один известный мыслитель, политик, государственный деятель не обошел эту тему стороной. Потому, что семейное воспитание неразрывно связано с жизнью общества, государства.

Для начала рассмотрим что такое «Семья»?

Семья – это обособленная социальная группа людей, цель объединения которых заключается в создании оптимальных условия по самосохранению, продолжению рода, самоутверждению и удовлетворению потребностей каждого его члена.

Семья – это то, к чему стремится практически каждый человек. Само по себе понятие семьи весьма обширно и воспринимается каждым членом индивидуально. Для кого – то семья – это дом, где ждут, для других семья – это родные и близкие люди, для третьих семья связана с чувствами и ощущениями.

Семейное воспитание – это модель воспитания, которая сложилась в условиях конкретной семьи посредством усилий родителей и родственников ребенка.

Семейное воспитание является сложной системой. Это связано с тем, что на нее оказывают влияние наследственность, природное (биологическое) здоровье членов семьи, материальное положение, уклад жизни, социальное положение, количество членов, место проживания семьи и отношение к ребенку членов семьи. Все

перечисленные компоненты связаны между собой и проявляются в каждой конкретной семье по-разному.

Исходя из того, что каждая семья является специфическим объектом, семейное воспитание имеет ряд требований:

- Каждый ребенок должен воспитываться в атмосфере любви и доброжелательности;
- Родители должны принимать своего ребенка таким, какой он есть;
- Воспитательное воздействие на ребенка должно быть соразмерно его индивидуальным особенностям;
- Родители должны быть требовательны к ребенку, но при этом не грубы;
- Личность родителей является моделью поведения для ребенка, которой он подражает;
- Воспитание ребенка должно быть построено на положительных впечатлениях и примерах;
- Манеру общения в семье необходимо поддерживать в мажорном и оптимистичном тоне.

Основная цель семейного воспитания являются формирование и развитие таких личностных качеств, которые будут способствовать достойному преодолению жизненных трудностей и преград.

Задачами семейного воспитания являются:

- Создание условий, необходимых для полноценного роста и развития ребенка;
- Психологическая защита ребенку в процессе его становления и развития;
- Передача семейного опыта (создание и сохранение собственной семьи, воспитание в ней своих детей, отношение к старшим и т.д.);
- Обучение детей необходимым навыками и умениям, направленным на самообслуживание, помощь близким, выполнению работы на благо семьи и т.п.;
- Воспитание в ребенке чувства собственного достоинства, понимания своего «Я» и его места в обществе;
- Осознание значение семьи в жизни каждого человека.

Таким образом, семейное воспитание имеет ряд специфических особенностей, которые обусловлены индивидуальностью жизненного уклада каждой семьи. Семейное воспитание имеет большое значение в становлении и развитии каждого ребенка, так как именно в семье формируются его первичные задатки, знакомство с окружающим миром и людьми.

Главное направление семейного воспитания в период пребывания ребенка в детском саду и школе – это постоянная координация усилий родителей с деятельностью детских учреждений. Единство воздействия семьи и школы выражает единство общественного и семейного начала в воспитании будущего поколения. Взрослые члены семьи помогают школьнику в учебе и рациональном использовании свободного времени для всестороннего развития.

Воспитание – очень легкое дело, воспитание – очень счастливое дело, никакая работа по своей легкости, по исключительно ценному, осязаемому, реальному удовлетворению не может сравниться с работой воспитания, считал А. Макаренко.

В современной практике семейного воспитания довольно определенно выделяется три стиля (вида) отношений: авторитарный, попустительский и демократический.

Авторитарный стиль – при авторитарном стилесемейного воспитания родители подавляют инициативу ребенка, жестко руководят и контролируют его действия и поступки. Воспитывая, используют физическое наказание за любые проступки, принуждения, окрики, запреты. Дети лишены родительской любви, ласки, заботы, сочувствия. Таких родителей заботит лишь то, чтобы их ребенок вырос послушным и исполнительным. Но дети вырастают либо неуверенными в себе, робкими, невротизированными, неспособными постоять за себя либо, наоборот агрессивными, авторитарными, конфликтными. Такие дети с трудом адаптируются в социуме, окружающем мире. Родители строго следят за выполнением домашнего задания младшими школьниками, вплоть до того, что стоят рядом и дают в попытке добиться от него самостоятельных действий. Дети в целях самозащиты используют разнообразные уловки такие, например, как плач, показывают свою беспомощность. Результатом таких мер у детей пропадает желание учиться, они с трудом концентрируют внимание во время объяснения учителя или при подготовке уроков. При родителях такие дети могут казаться спокойными и исполнительными, но как только угроза наказания исчезает поведение ребенка становится неуправляемым.

По мере взросления ребенок становится все более нетерпимым к требованиям авторитарных родителей. В подростковом возрасте частые конфликты могут привести к плачевному исходу. Именно при авторитарном стиле воспитания подростки будут порождать конфликты, относясь к окружающим с враждебностью. Родители всегда принимают решения за ребенка сами, подавляя тем самым инициативу ребенка, лишая его возможности брать ответственность за свои поступки на себя. Активные и сильные подростки начнут бунтовать, сопротивляться. Становясь более агрессивными, могут сбежать из дома. Робкие и неуверенные в себе дети с заниженной самооценкой, наоборот привыкнут во всем слушаться родителей, не делая попыток решать собственные проблемы самостоятельно, всегда и во всем будут полагаться на родителей.

Либерально – попустительский стиль семейного воспитания (гипоопека). При либерально – попустительском стиле общения с ребенком строится на принципе вседозволенности низкой дисциплины. Для самоутверждения ребенок использует капризы, требования «Дай!», «Мне!», «Хочу!», демонстративно обижается. Ребенок не понимает слово «Надо», «Нельзя», указания и требования взрослых не выполняет. Для родителей с либерально-попустительским стилем общения характерна неспособность или желание руководить, направлять ребенка. Либеральные родители заботливы, внимательны, имеют тесные взаимоотношения со своими детьми. Они дают возможность ребенку проявить себя, показать свои возможности, открыть творческие способности, индивидуальность. Родители искренне считают, что таким образом научат их, что «правильно», что «неправильно». Либеральным родителям сложно установить границы дозволенного, допустимого поведения своих детей. Они частенько поощряют чересчур раскованное и неуместное поведение своего ребенка.

Вследствие чего ребенок вырастает эгоистичным, конфликтным, постоянно недовольным окружающими людьми человеком, что не дает ему возможность вступать в нормальные социальные взаимоотношения и эмоциональнопрочные связи с людьми. В школе у такого ребенка возможны частые конфликты из – за того, что он не приучен уступать, слушаться старших, следовать законам и правилам.

Ребенок выращенный в обстановке вседозволенности более подвержен психологическим проблемам, фобиям, депрессиям. Такой ребенок не научен контролировать себя и свое поведение у него будет не много шансов развить самоуважение. В будущем ребенок воспитанный либеральными родителями будет неспособен противостоять жизненным проблемам, у него возникнут трудности с социальным взаимодействием. Что в свою очередь приведет к несформированности адекватной самооценки и чувства собственного достоинства. Он будет конфликтовать со всеми, кто не потакает его желаниям.

Демократический стиль семейного воспитания. При демократическом стиле воспитания родители поощряют любую инициативу ребенка, самостоятельность, помогают ему, учитывают его нужды и потребности. Выражают ребенку свою любовь, доброжелательность, играют с ним на интересные ему темы. Родители позволяют принимать участие детям в обсуждении семейных проблем и учитывают их мнение при принятии решений. А также в свою очередь требуют осмысленного поведения от детей, проявляют твердость и последовательность в соблюдении дисциплины. Ребенок находится в активной позиции, что дает ему опыт самоуправления, повышает уверенность в себе, своих силах. Дети в таких семьях прислушиваются к советам родителей, знают слово «надо», умеют дисциплинировать себя и строить отношения с одноклассниками. Так же демократический стиль воспитания характеризуется наличием взаимопонимания между родителями и детьми, проявлением теплых чувств между ними, частым общением и умеренной дисциплиной. Родители внимательны к своему ребенку, эмоционально поддерживают его, создают в семье атмосферу любви и заботы. В соответствии с возрастом родители поощряют самостоятельность и личную ответственность детей. Родители устанавливают правила и стандарты, границы приемлемого поведения и требуют от ребенка их выполнения. Взаимопонимание между родителями и детьми достигается путем убеждений, обсуждений, компромисса, доводов. Родители всегда выслушивают свое чадо, дают ребенку возможность взять на себя ответственность за совершенные поступки и действия.

Дети при таком воспитании растут активными, любознательными, самостоятельными, полноценными личностями с развитым чувством собственного достоинства и ответственностью за себя и близких ему людей. Дети хорошо учатся в школе, менее подвержены негативному влиянию сверстников, умеют хорошо ладить и строить взаимоотношения с людьми. Ребенок вырастает ответственным, независимым, компетентным, уверенным в себе с адекватной самооценкой, умеющий контролировать свои желания и как правило добивается больших успехов в жизни. Дети знают, что родители всегда смогут выслушать их и помочь.

Таким образом, знание типичных отношений в семьях и стилей родительского воспитания помогает учителю лучше, быстрее и правильнее понять, с какой семьей он имеет дело. Перед современным обществом стоит множество проблем, важнейшие из которых – увеличение числа проблемных семей и ослабление воспитательной функции семьи. Недостатки семейного воспитания могут сыграть негативную роль в жизни человека. Таким отрицательным особенностям семейного воспитания стоит уделить особое внимание, поскольку именно они заставляют некоторых педагогов говорить о целесообразности системы интернатов, то есть всеобщего образования в отрыве от семьи. Назовем наиболее распространенные негативные факторы воспитания детей в семье.

- Материальные факторы можно считать наиболее влиятельными в благополучных семьях. Семейное воспитание как в более обеспеченных семьях, так и в семьях с небольшим достатком часто основаны на культивировании идеи превалирования материальных ценностей над духовными.

- Ценность семейного воспитания падает, если родители не просто являются людьми бездуховными, но и настроены агрессивно противодействовать развитию духовного начала в ребенке.

- Две стороны одной медали — безнаказанность и авторитаризм — также не идут на пользу воспитанию детей в семье. У ребенка складывается превратная картина мира, что провоцирует последующее неадекватное поведение и развитие скрытых комплексов.

- Совершенно недопустимо воспитание в семье в атмосфере безнравственности, внушение ребенку аморальных представлений о поведении людей.

- Тяжелый психологический климат в семье — к сожалению, явление настолько распространенное, что этот фактор даже не считают нужным упоминать. Тем не менее, в атмосфере скандалов, рукоприкладства, ссор родителей оказывает на ребенка крайне негативное влияние и может стать источником последующих психологических проблем.

- Часто воспитание, казалось бы, в благополучной семье приносит совершенно не те плоды, которые должно приносить. Так бывает, если родители уверены в своей психологическо-педагогической доктрине (обычно устаревшей или ошибочной), применяя в семейном воспитании психологическое давление, физические наказания, причиняя детям не только телесные, но и душевные страдания.

К счастью, сегодня существуют службы психологической помощи и правовые службы, куда ребенок может обратиться, если его здоровью, рассудку или жизни угрожает опасность.

В основе любых человеческих отношений лежит - Любовь. Родительская любовь должна быть мудра и терпелива. Недостаточно только родить ребенка, подарить ему физическую жизнь, надо суметь открыть ему пути к любви, к внутренней свободе, вере и совести, ко всему тому, что составляет источник духовного характера и истинного счастья.

Родительская любовь должна строиться на понимании и уважении личности ребенка, желание понять и оценить мир его глазами. Только тогда находится общий язык, и изживаются противоречия между двумя поколениями, стать мудрым другом и

наставником для своего чада, стараться не навязчиво, мягко направлять мысли ребенка в правильное русло, не уничтожая его собственные инициативы – вот условия истинной родительской любви.

Именно в семье зарождаются основы общения ребенка с окружающими людьми, формируется характер, закрепляются правила поведения.

Родители должны понять, что дети отражают любовь, которую получают. Существуют четыре основные передачи безусловной любви: *контакт «глаза в глаза», физический контакт, пристальное внимание и дисциплина.*

Все эти пункты важны и не «не работают» один без другого.

Контакт «глаза в глаза» - для удовлетворения эмоциональных потребностей ребенка. Чем больше и чаще родители смотрят ребенку в глаза, выражая свою безусловную любовь, тем полнее эмоциональный резервуар ребенка.

Физический контакт – совсем не обязательно целоваться и обниматься, вполне достаточно похлопать по плечу, взять за руку, просто дотронуться, погладить по голове, потрепать по волосам – все это подкрепляет эмоциональную уверенность ребенка и дает возможность проявить на деле свою безоговорочную любовь к нему. Ребенок может запомнить на всю жизнь, как мать и отец в детстве целовали его на ночь, их колыбельные песни, ласковые слова, прикосновения и прочие проявления искреннего родительского чувства.

Пристальное внимание – родители сконцентрированы на своем ребенке и на каждом по отдельности, если их несколько. Это жизненно важно для развития самооценки у ребенка. Влияет на способности правильно относиться к другим и любить их. Не получая пристального внимания от родителей, ребенок излишне тревожится, он чувствует, что все на свете важнее для его родителей, чем он, поэтому отстает в эмоциональном, психологическом развитии, хуже контактирует со сверстниками и более замкнут. Хорошие родители тем и отличаются от обычных, что выкраивают время для воспитания своих детей, в том числе уделяя им пристальное, сконцентрированное, обеспечивающее эмоциональное равновесие ребенка.

Дисциплина – воспитание дисциплины у ребенка следует понимать как тренировки психики, ума и характера, для того чтобы он вырос конструктивно мыслящим и действующим членом общества, умеющим контролировать себя.

Иногда взаимоотношения между родителями и детьми перерастают в битву противостояния воли и характера. Позже чем наказать ребенка, родители должны разобраться, что неправильно в их взаимодействиях и чего они могут ожидать и требовать от своего ребенка. Сначала используйте все доступные вами меры добровольной дисциплины и только в крайнем случае прибегать к наказаниям. Надо всегда помнить, что недостаток твердости у родителей и незнание границ, а вовсе не любовь и нежность вырабатывают у ребенка вседозволенность.

Семья – это первая инстанция на пути ребёнка в жизнь. Семья воспринимает и передаёт своим воспитанникам культурные и моральные ценности. Родители составляют первую общественную среду ребёнка. Родители являются образцами, на которые ребёнок ориентируется ежедневно. Личности родителей играют существеннейшую роль в жизни каждого человека. Только при уверенности ребёнка в

родительской любви возможно правильное формирование психического мира человека, возможно воспитание нравственного поведения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Варюхина С.И. Истоки доброты. Минск, 1987 г.
2. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. [Текст]: Москва, 2008 г.
3. Макаренко А.С. Семья и воспитание детей. [Текст]: Москва, 1967 г.
4. Титаренко В.Я. Семья и формирование личности. Москва, 1987 г.